

O USO DA CARGA INTERNA DE TREINAMENTO PARA PRESCREVER ESPORTES INDIVIDUAIS: UMA MINI REVISÃO.

Arthur Zecchin¹, Marcel Frezza Pisa², Thabata Pasquini Soeira¹, Merlyn Mércia Oliani¹, João Paulo Vieira Manechini¹

RESUMO

No presente estudo investigamos as ferramentas mais comuns para analisar a carga interna de treinamento em quatro esportes individuais (tênis, esportes de combate, halterofilismo e triatlo), mitigando o risco de lesões e controlando a fadiga e o estresse. As análises hormonais demonstraram ser um bom preditor do desempenho no halterofilismo em um treinamento/competição. Nos esportes de combate, o uso da classificação do esforço percebido forneceu um bom suporte. Assim, a presente pesquisa pode levar a uma melhor compreensão das consequências internas do plano de treinamento e da competição no tênis, nos esportes de combate, no halterofilismo e no triatlo.

Palavras-chave: Avaliação; fisiologia do exercício; tênis; esporte de combate; halterofilismo; triatlo.

ABSTRACT

Here, we described the most common reported tools to analyze the internal training load in four individual sports (tennis, combat sports, weightlifting and triathlon), mitigating the injury risk and control fatigue and stress. Hormonal analyzes has been shown to be a good predictor of weightlifting performance in a training/competition. In combat sports, the use of rating perceived exertion provided good support. As such, the present research may give rise to a better understanding of the internal consequences of training plan and competition in tennis, combat sports, weightlifting and triathlon.

Keywords: Assessment; exercise physiology; tennis; sport combat; weightlifting; triathlon.

1. INTRODUÇÃO

A carga interna de treinamento (CIT) é caracterizada como o estresse biológico ou psicológico relativo imposto a um atleta durante o treinamento ou competição. (BOURDON; CARDINALE; MURRAY; GASTIN et al., 2017). A CIT obteve evidências monitorando atletas para prescrever um plano de treinamento individualizado. O conceito de CIT é baseado no fato de que toda avaliação fisiológica/psicológica pode ser monitorada em um esporte específico e é capaz de mitigar o risco de lesão, estresse e fadiga, ou maximizar o desempenho.

Existem peculiaridades no monitoramento de atletas de esportes individuais para esportes coletivos, como por exemplo, que é mais provável monitorar esportes individuais, pois o esporte

¹ Docente no Centro Universitário Estácio Ribeirão Preto

² Docente da Universidade de São Paulo USP-Ribeirão Preto

individual permite que o fisiologista monitore um único atleta, o que não é difícil de ter vários dados em um dia ou temporada específica. Aqui, descrevemos algumas das ferramentas mais comumente usadas para avaliar a CIT em quatro esportes individuais (tênis, esportes de combate, levantamento de peso e triatlo), reduzindo o risco de lesões, controlando a fadiga e o estresse e desenvolvendo o desempenho.

2. METODOLOGIA

Este estudo consiste em uma revisão de escopo sobre as ferramentas mais comumente utilizadas para avaliar a CIT em quatro esportes individuais: tênis, esportes de combate, levantamento de peso e triatlo. A pesquisa foi conduzida entre janeiro de 2023 e dezembro de 2024 nas bases de dados Google Acadêmico, Scopus e Web of Science. Para a seleção dos estudos, foram utilizados os seguintes descritores (na língua portuguesa, inglesa e espanhola): carga interna de treinamento e os nomes específicos de cada um dos esportes analisados (ex: tênis).

Foram incluídos apenas estudos que investigavam análises fisiológicas relacionadas à CIT nos esportes citados. Além disso, os critérios de inclusão abrangeram artigos publicados em inglês, espanhol e português. O processo de triagem e seleção dos artigos foi realizado com o auxílio do software Rayyan, sendo que, em casos de conflito entre os autores quanto à inclusão de um estudo, a decisão final foi tomada por consenso após discussão.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Acompanhamento do desempenho esportivo individual

- **Tênis:**

O monitoramento da CIT em esportes individuais depende estritamente das características do esporte. Estudos sobre o monitoramento da CIT no tênis são escassos (BORRESEN; LAMBERT, 2009). Gomes et al. (GOMES; MOREIRA; LODO; CAPITANI et al., 2015) investigaram a relação entre a percepção subjetiva de esforço (PSE) e a frequência cardíaca (FC) em tenistas profissionais (N= 12; 18,5 ± 0,4 anos; 178 ± 0,4 cm; 72,4 ± 6 kg). Após 384 sessões de treinamento, 23 competições simuladas e 13 partidas oficiais, os pesquisadores encontraram uma correlação moderada a muito alta entre RPE, FC e prática específica ($r = 0,74$, $r = 0,57$, $r = 0,99$, $p < 0,01$ para treinamento, simulação e partidas, respectivamente). É importante entender que a correlação descrita por Gomes et al. não é necessariamente causal.

Outro estudo investigou o ITL de dois dos 150 melhores jogadores no ranking da Associação de Tênis Profissionais (ATP) em quatro sets durante a Copa Davis, 2008 (GOMES; COUTTS; VIVEIROS; AOKI, 2011). As avaliações fisiológicas descritas foram lactato sanguíneo, concentração de glicose, FC, PSE e cortisol, antes e depois de cada série. A FC e a PSE aumentaram seus valores ao longo da série, a FC transitou entre Z3 a Z4, Z5 e a PSE transitou entre 3 a 8 (usando a escala CR-10). Além disso, o cortisol apresentou níveis de concentração mais elevados ao longo da série. O lactato sanguíneo aumentou dependendo do estilo de jogo. Fatores como estilo de jogo, superfície da quadra e condições ambientais devem ser levados em consideração, pois modulam as respostas fisiológicas (REID; DUFFIELD; MINETT; SBTE et al., 2012). Quanto mais longa a partida, mais fadiga e estresse os atletas sentirão. Em resumo, monitorar jogadores de tênis profissionais é importante para prevenir fadiga e lesões relacionadas ao estresse e maximizar o desempenho durante as séries. Métodos simples (ou seja, FC e PSE) demonstraram ser bons preditores de intensidade, estresse e fadiga em jogadores de tênis.

- **Levantamento de peso olímpico**

O levantamento de peso olímpico é considerado a base esportiva de muitos outros esportes (SUCHOMEL; NIMPHIUS; BELLON; STONE, 2018). O levantamento de peso olímpico consiste em dois movimentos: o arranque e o levantamento terra. A base deste esporte é a força e a potência (velocidade-força [arranque] e força-velocidade [levantamento]) (MORRIS; OLIVER; PEDLEY; HAFF et al., 2020). A competição de levantamento de peso olímpico usa o peso máximo levantado em três estágios: movimentos de arranque e arremesso. A maioria dos estudos relacionados ao levantamento de peso olímpico investigou a mecânica e a relação entre o levantamento de peso olímpico e exercícios básicos de força (ou seja, snatch, snatch limpo, agachamentos, exercícios derivados do desenvolvimento) (LUCERO; FRY; LEROUX; HERMES, 2019; SORIANO; SUCHOMEL; COMFORT, 2019; SUCHOMEL; COMFORT; STONE, 2015). Coyne e outros. (COYNE; NEWTON; GREGORY HAFF, 2021) investigaram um dia de competição de levantamento de peso no RPE da sessão (sRPE) e sua relação com o desempenho nos movimentos de arranque e levantamento terra em levantadores de peso profissionais de elite (idade: $26 \pm 3,2$ anos, altura: $162,2 \pm 11,3$ cm, massa corporal: $72,2 \pm 23,8$ kg).

Apesar do desenho interessante do estudo, houve apenas uma correlação negativa moderada entre sRPE e desempenho competitivo ($r = -0,49$, $p = 0,02$). Não houve consistência nesses dados ao analisar o desempenho e o sRPE em levantadores de peso. Portanto, existem

poucos dados sobre o monitoramento das respostas cardiovasculares e endócrinas em levantadores de peso durante treinamento ou competição. Alguns estudos investigaram a função respiratória (VO_{2max}) em levantadores de peso competitivos, e seus valores variaram entre 42,0 e 50,7 mL/kg/min-1 (KIDD; WINTER, 1983; STONE; SANBORN; O'BRYANT; HARTMAN et al., 2003; THORLAND; JOHNSON; FAGOT; THARP et al., 1981). Esses valores são consistentes com os de um estudo que investigou o treinamento de potência de alta intensidade (FAHEY TD, 1975).

É importante entender que a função cardiorrespiratória não é o principal componente do sucesso no levantamento de peso. 1RM e potência são os melhores componentes para determinar o sucesso em levantadores de peso (SANDAU; LIPPMAN; SEIDEL, 2016). O sRPE também não é adequado para levantadores de peso, pois o período de desempenho no exercício específico é concluído em um tempo muito curto. O sRPE é mais recomendado para treinamento de resistência e circuito. O sistema endócrino é responsável por muitas mudanças no corpo dos atletas, permitindo que eles alcancem o máximo desempenho em força e potência. Testosterona e cortisol foram investigados em levantadores de peso (devido à sua estreita relação com força e estresse). Um estudo anterior envolvendo levantadoras de peso femininas de elite durante um período de treinamento de 5 semanas mostrou que uma redução de 37% no volume de treinamento resultou em um aumento médio de 72,5% nas proporções basais de testosterona:cortisol (HAFF GG, 2008).

À medida que o volume diminui, a intensidade tende a aumentar. Entretanto, o monitoramento do cortisol salivar em levantadores de peso profissionais em uma competição mostrou que levantadores de peso com maiores valores de concentração de cortisol apresentaram melhor desempenho (ATAMESS; RAEMER; OLEK; HARMAN et al., 2003).

De fato, as características do levantamento de peso olímpico não parecem permitir que a FC e a PSE sejam adequadas neste esporte (apenas alguns segundos de desempenho máximo de força e potência na competição). As análises hormonais podem, portanto, fornecer dados importantes sobre força e potência. Mais estudos devem ser conduzidos sobre ITL em levantadores de peso e sua relação com o desempenho.

- **Esportes de combate**

Os esportes de combate podem ser divididos em esportes de combate de luta agarrada (GCS) (judô, jiu-jitsu brasileiro, luta livre, luta greco-romana), esportes de combate de trocação (SCS) (boxe, kickboxing, taekwondo, caratê) e artes marciais mistas (MMA) (FRANCHINI; DEL

VECCHIO, 2011). Cada esporte de combate apresenta suas próprias características fisiológicas, técnicas e táticas. Apesar das principais particularidades, existem algumas características comuns que cada esporte de combate apresenta (por exemplo, metabólicas, biomecânicas) (HAFF; TRIPLETT, 2016).

Relatórios científicos mostraram diferenças na relação esforço-reposo (ERR) entre esportes de combate (DEL VECCHIO; BIANCHI; HIRATA; CHAKON-MIKAHIL, 2007; DEL VECCHIO; HIRATA; FRANCHINI, 2011). Na GCS, o tempo de esforço é maior que o tempo de repouso (ERR = 2:1 ou 3:1) (DEL VECCHIO; HIRATA; FRANCHINI, 2011), enquanto na MMA e SCS, a ERR proporcionou maior tempo de esforço que o tempo de repouso (ERR = 1:2 e 1:3 para MMA, e ERR = 1:6 a 1:9 para SCS) (DEL VECCHIO; HIRATA; FRANCHINI, 2011; SANTOS; FRANCHINI; LIMA-SILVA, 2011). Além disso, algumas capacidades físicas também são consideradas essenciais para esportes de combate específicos, como a resistência da força de preensão das mãos e membros superiores no judô e no jiu-jitsu brasileiro, e a força muscular para utilizar a técnica adequada (FRANCHINI; DEL VECCHIO; MATSUSHIGUE; ARTIOLI, 2011; MORI; OHTANI; IMANAKA, 2002). O conhecimento das exigências dos esportes de combate é importante para planejar estratégias de treinamento que se ajustem às especificidades do esporte e, nesse sentido, o treinamento intervalado parece ser o mais semelhante às ações durante competições reais (DEL VECCHIO; HIRATA; FRANCHINI, 2011).

Por essas razões, as medidas de ITL em esportes de combate, como concentração de lactato e frequência cardíaca (FC), têm várias limitações. Em relação à FC, por exemplo, devido ao contato físico com o adversário, o solo, o tatame ou golpes do adversário, os dispositivos de monitoramento da FC podem se movimentar e sofrer perdas de sinal ou falhas técnicas e perdas de dados (SLIMANI; DAVIS; FRANCHINI; MOALLA, 2017). Além disso, as respostas de FC para avaliar a intensidade durante o treinamento intervalado de alta intensidade, como o treinamento intervalado ou pliométrico, não parecem ser um método útil, e esses esforços demonstraram não estar diretamente associados à FC (FOSTER; FLORHAUG; FRANKLIN; GOTTSCHALL et al., 2001; LAMBERT; BORRESEN, 2010).

No caso de esportes de combate, o RPE e o sRPE parecem ser ferramentas mais úteis e de baixo custo para determinar o nível de esforço/estresse em combates, partidas sucessivas e treinamento de esportes de combate em atletas (SLIMANI; DAVIS; FRANCHINI; MOALLA, 2017).

O formato de algumas competições envolve 4 ou 5 partidas em um curto período de tempo, por isso é importante entender a demanda competitiva para preparar os atletas para suportá-la. Recentemente, Villar et al. (VILLAR; GILLIS; SANTANA; PINHEIRO et al., 2016) constataram que durante simulações de lutas de jiu-jitsu brasileiro, o RPE aumentou progressivamente do repouso até a quarta luta; Entretanto, não houve diferenças significativas entre o quarto e o quinto combate ($p > 0,05$). Joel e outros. (JOEL; PAIVA; ANDREATO, 2014) observaram que a PSE foi semelhante em lutas de jiu-jitsu brasileiro e em competição simulada. Em contraste, Chaabène et al. (CHAABÈNE; MKAOUER; FRANCHINI; SOUISSI et al., 2014) observaram que o RPE permaneceu mais alto durante lutas oficiais de caratê em comparação com lutas simuladas.

É importante entender que existem múltiplos fatores externos relacionados ao ITL, como o nível do adversário, as modalidades de treinamento, a intensidade e o volume do treino ou luta, o nível de condicionamento físico do lutador, o período da temporada de treinamento e outros (CHAABÈNE; MKAOUER; FRANCHINI; SOUISSI et al., 2014; SLIMANI; DAVIS; FRANCHINI; MOALLA, 2017; VILLAR; GILLIS; SANTANA; PINHEIRO et al., 2016). Portanto, o uso de sRPE e RPE representa uma ferramenta precisa para quantificar a CIT em esportes de combate e pode ajudar atletas e treinadores a entender melhor como a CIT é modulado durante uma competição, competição simulada ou sessão de treinamento para prevenir fadiga e estresse e, finalmente, melhorar o desempenho (SLIMANI; DAVIS; MOALLA, 2017).

- **Triatlo**

O triatlo é um esporte multidisciplinar que consiste em natação, ciclismo e corrida em diversas distâncias (WU; PEIFFER; BRISSWALTER; NOSAKA et al., 2014). As distâncias usuais do triatlo são o sprint (25,7 km), a distância olímpica (51,5 km), o meio ironman (113 km) e o ironman (226 km). A CIT tem sido amplamente utilizado no triatlo (AOYAGI; ISHIKURA; NABEKURA, 2021; TONNESSEN; SYLTA; HAUGEN; HEM et al., 2014). O VO_{2max} é um bom preditor de desempenho em atletas de triatlo de elite, porém não é uma ferramenta padrão de desempenho por si só (SLEIVERT; ROWLANDS, 1996).

O limiar anaeróbico tem sido intensamente investigado em triatletas (LEDANOIS; HAMRI; DE LAROCHELAMBERT; LIBICZ et al., 2023). Emerenziani et al. (BALDARI; LUIGI; SILVA; GALLOTTA et al., 2007) teve como objetivo descobrir se a potência na qual ocorre a remoção mais eficiente de lactato está relacionada ao desempenho em triatlo de curta

distância em 10 triatletas do sexo masculino (altura: $181 \pm 0,03$ cm, massa corporal: 73 ± 3 kg, idade: 24 ± 3 anos, $VO_{2m\acute{a}x}$: $70,7 \pm 4,5$ mL.kg.min).

A principal descoberta foi que uma corrida geral melhor está associada a uma velocidade de corrida mais alta, na qual o sujeito tem sua depuração de lactato mais eficiente. Durante o triatlo, níveis elevados de lactato sanguíneo foram observados após os segmentos de natação e ciclismo ($8,1$ e $5,1$ mmol.l, respectivamente) (FARBER; SCHAEFER; FRANEY; GRIMALDI et al., 1991). Esses resultados sugerem que o monitoramento do lactato em triatletas é importante para controlar a intensidade da corrida e do treinamento. Embora o lactato seja considerado um método útil para quantificar a intensidade no triatlo, ele não é fácil de usar diariamente ou em competições devido ao seu alto custo e à natureza invasiva do método.

Nas últimas décadas, a FC tem sido amplamente utilizada para estimar a intensidade do exercício em triatletas, medindo seus valores em campo. Esta é uma ferramenta simples para controlar a intensidade do treinamento e da competição de triatlo. Aoyagi et al. (AOYAGI; ISHIKURA; NABEKURA, 2021) examinaram a intensidade da corrida de triatlo olímpico usando FC em 17 triatletas bem treinados (idade: $23,1 \pm 6,7$ anos, IMC: $21,5 \pm 1,1$ kg/m², experiência de treinamento: $4,1 \pm 6,1$ anos). A intensidade da corrida foi analisada usando zonas de treinamento de FC (Z1: abaixo do limiar aeróbico, Z2, entre o limiar aeróbico e anaeróbico, e Z3, acima do limiar anaeróbico). Os limiares de VO_2 foram realizados em esteira rolante utilizando um analisador de gases ventilatório. Os principais resultados sugeriram que a intensidade na corrida de longa distância olímpica é superior a 87% da $FC_{m\acute{a}x}$ (Z3). O monitoramento da FC em atletas de triatlo fornece informações úteis para atletas, treinadores e pesquisadores. Recentemente, o uso da variabilidade da FC (VFC) tem ganhado atenção devido à sua aplicação prática (BUCHHEIT; CHIVOT; PAROUTY; MERCIER et al., 2010). Basicamente, a VFC mostra informações sobre o estado de treinamento, fadiga e estresse por meio do sistema nervoso autônomo (ZECCHIN-OLIVEIRA, 2021). Existem algumas ferramentas simples para analisar a VFC, como os relógios e cintos Polar® e Garmin®.

Um estudo anterior investigou a VFC diária durante 77 dias de competição em dois triatletas profissionais ($VO_{2m\acute{a}x}$: $72,5$ mL.kg.min e $68,2$ mL.kg.min)

Um estudo anterior investigou a VFC diária durante um período competitivo de 77 dias em dois triatletas profissionais ($VO_{2m\acute{a}x}$: $72,5$ mL.kg.min e $68,2$ mL.kg.min) (PLEWS; LAURSEN; KILDING; BUCHHEIT, 2012). A principal descoberta foi que a VFC pareceu ser uma medida

ligeiramente mais sensível para detectar a reação exagerada não funcional (RFNA) do que usar a FC em repouso (FCR). Essa descoberta é importante para profissionais que buscam prevenir sobrecarga não funcional em triatletas.

4. CONCLUSÃO

A CIT tem sido usado há décadas, inicialmente para analisar a intensidade do treinamento e, posteriormente, para prevenir estresse, fadiga e lesões. Ferramentas como RPE, lactato, VO₂máx, FC e VFC forneceram bom suporte em esportes de resistência e intermitentes (tênis e triatlo), mas não em esportes de força (levantamento de peso). Foi demonstrado que os testes hormonais são um bom preditor do desempenho do levantamento de peso em treinamento/competição. Em esportes de combate, o uso do EPR proporcionou bom suporte. Mais estudos investigando a VFC em esportes de resistência e intermitentes devem ser conduzidos para entender melhor o comportamento de atletas diante de treinamentos e competições específicos. Além disso, estudos que incluem análise de VIT em levantadores de peso devem ajudar atletas, treinadores e pesquisadores a entender como esse esporte de força/potência afeta o desempenho do atleta.

Assim, a presente pesquisa pode levar a melhores planos de treinamento e estratégias de competição em tênis, esportes de combate, levantamento de peso e triatlo.

Aplicações práticas

Preditores bem descritos da carga interna de treinamento:

- RPE (tênis, esportes de combate, triatlo - evidências limitadas);
- Lactato (tênis, triatlo);
- VO₂máx (triatlo);
- FC (tênis, triatlo);
- VFC (triatlo);
- Análise hormonal de testosterona (levantamento de peso);
- Análise hormonal de cortisol (tênis, levantamento de peso).

REFERÊNCIAS

AOYAGI, A.; ISHIKURA, K.; NABEKURA, Y. Exercise Intensity during Olympic-Distance Triathlon in Well-Trained Age-Group Athletes: An Observational Study. **Sports (Basel)**, 9, n. 2, Jan 21 2021.

BALDARI, C.; LUIGI, L.; SILVA, S. D.; GALLOTTA, M. *et al.* Relationship between optimal lactate removal power output and Olympic triathlon performance. **J Strength Cond Res**, 21, n. 4, p. 1160-1165, 2007.

BUCHHEIT, M.; CHIVOT, A.; PAROUTY, J.; MERCIER, D. *et al.* Monitoring endurance running performance using cardiac parasympathetic function. **European Journal of Applied Physiology**, 108, n. 6, p. 1153-1167, 2010.

CHAABÈNE, H.; MKAOUER, B.; FRANCHINI, E.; SOUISSI, N. *et al.* Physiological Responses and Performance Analysis Difference between Official and Simulated Karate Combat Conditions. **Asian Journal of Sports Medicine**, 5, n. 1, p. 21-21, 2014.

DEL VECCHIO, F. B.; BIANCHI, S.; HIRATA, S. M.; CHAKON-MIKAHIL, M. Análise morfo-funcional de praticantes de brazilian jiu-jitsu e estudo da temporalidade e da quantificação das ações motoras na modalidade. **Movimento & Percepção**, 7, n. 10, p. 263-281, 2007.

DEL VECCHIO, F. B.; HIRATA, S. M.; FRANCHINI, E. A review of time-motion analysis and combat development in mixed martial arts matches at regional level tournaments. **Perceptual and Motor Skills**, 112, n. 2, p. 639-648, 2011.

FARBER, H.; SCHAEFER, E.; FRANEY, R.; GRIMALDI, R. *et al.* The endurance triathlon: metabolic changes after each event and during recovery. **Med Sci Sports Exerc**, 23, n. 8, p. 959-965, 1991.

FOSTER, C.; FLORHAUG, J. A.; FRANKLIN, J.; GOTTSCHALL, L. *et al.* A New Approach to Monitoring Exercise Training. **Journal of Strength and Conditioning Research**, 15, n. 1, p. 109-115, 2001.

FRANCHINI, E.; DEL VECCHIO, F. B. Estudos em modalidades esportivas de combate: estado da arte. **Revista Brasileira de Educação Física e Esporte**, 25, n. spe, p. 67-81, 2011.

FRANCHINI, E.; DEL VECCHIO, F. B.; MATSUSHIGUE, K. A.; ARTIOLI, G. G. Physiological profiles of elite judo athletes. **Sports Medicine**, 41, n. 2, p. 147-166, 2011.

HAFF, G.; TRIPLETT, N. **Essentials of strength training and conditioning**. United States of America: Human Kinetics, 2016.

JOEL, G.; PAIVA, L.; ANDREATO, L. Blood lactate and rate of perceived exertion in Brazilian jiu-jitsu and Submission combats. **Journal of Combat Sports and Martial Arts**, 5, n. 1, p. 7-10, 2014.

LAMBERT, M. I.; BORRESEN, J. Measuring Training Load in Sports Methods Used To Quantify Training Load. **International Journal of Sports Physiology and Performance**, 5, n. 3, p. 406-411, 2010.

LEDANOIS, T.; HAMRI, I.; DE LAROCHELAMBERT, Q.; LIBICZ, S. *et al.* Cutoff value for predicting success in triathlon mixed team relay. **Front Sports Act Living**, 5, p. 1096272, 2023.

MORI, S.; OHTANI, Y.; IMANAKA, K. Reaction times and anticipatory skills of karate athletes. **Hum Mov Sci.**, 21, n. 2, p. 213-230, 2002.

PLEWS, D. J.; LAURSEN, P. B.; KILDING, A. E.; BUCHHEIT, M. Heart rate variability in elite triathletes, is variation in variability the key to effective training? A case comparison. **Eur J Appl Physiol**, 112, n. 11, p. 3729-3741, Nov 2012.

SANTOS, V. G. F.; FRANCHINI, E.; LIMA-SILVA, A. E. Relationship between attacks and skipping in taekondo contests. **Journal of Strength and Conditioning Research**, 25, n. 6, p. 1743-1751, 2011.

SLEIVERT, G. G.; ROWLANDS, D. S. Physical and physiological factors associated with success in the triathlon. **Sports Med**, 22, n. 1, p. 8-18, Jul 1996.

SLIMANI, M.; DAVIS, P.; FRANCHINI, E.; MOALLA, W. Rating of perceived exertion for quantification of training and combat loads during combat sport-specific activities: A short review. **Journal of Strength and Conditioning Research**, 31, n. 10, p. 2889-2902, 2017.

TONNESSEN, E.; SYLTA, O.; HAUGEN, T. A.; HEM, E. *et al.* The road to gold: training and peaking characteristics in the year prior to a gold medal endurance performance. **PLoS One**, 9, n. 7, p. e101796, 2014.

VILLAR, R.; GILLIS, J.; SANTANA, G.; PINHEIRO, D. S. *et al.* Association between anaerobic metabolic demands during simulated Brazilian Jiu-Jitsu combat and specific Jiu-Jitsu anaerobic performance test. **Journal of Strength and Conditioning Research**, 32, n. 2, p. 432-440, 2016.

WU, S. S.; PEIFFER, J. J.; BRISSWALTER, J.; NOSAKA, K. *et al.* Factors influencing pacing in triathlon. **Open Access J Sports Med**, 5, p. 223-234, 2014.

ZECCHIN-OLIVEIRA, A. M. Heart Rate Variability to Evaluate Stress and Recovery : Is it a Valid Method ? **Journal of Heart and Vasculature**, 1, n. 5, p. 1-2, 2021.